

УДК 550.380.87

Двухкомпонентный кварцевый вариометр

Любимов В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

ВВЕДЕНИЕ

В ИЗМИРАН многие годы и на постоянной основе ведутся научные исследования и приборные разработки, связанные с созданием высокоточной аппаратуры на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) [1-4]. Этот класс приборов предназначен для регистрации и исследования геомагнитных вариаций. Такой аппаратурой оснащены большинство магнитных обсерваторий (МО) России, а также многие зарубежные обсерватории [2]. Имеющийся многолетний опыт позволяет проводить дальнейшее совершенствование кварцевых магнитовариационных станций (МВС), основой которых является магнитоизмерительный преобразователь (МИП) [4].

Некоторым образом эта отрасль магнитного приборостроения всегда относилась к нано технологиям в плане создания и изготовления КМД, чувствительный элемент которого различными способами вывешивался на кварцевой нити, толщина которой, как правило, была менее толщины человеческого волоса и составляла порядка 15...30 микрон. При этом сама подвеска КМД в последних моделях и конструкциях вариометров выполнялась в антисейсмичном и антинаклонном вариантах исполнения. Кварцевые вариометры всегда заметно отличались от магнитометров другого типа тем, что имели значительно более высокие характеристики по термо-

стабильности, помехозащищённости и стабильной работы на длительном интервале времени.

В данной работе рассмотрен новый вариант компактной конструкции двухкомпонентного кварцевого вариометра (ДКВ) на базе КМД и фотоэлектрического преобразователя (ФЭП), выполненного на основе транзисторной оптопары (ТОП) [5], а также созданного на их основе МИП [6].

Предложенный вариант конструкции компактного КМД в практике кварцевого магнитометрического приборостроения осуществляется впервые и предназначен для современных МВС, которые используются для работы в полевых и экспедиционных условиях, а также для специальных исследований и работ. Представлены некоторые результаты испытаний опытного образца устройства в условиях МО «МОСКВА».

КОНСТРУКЦИЯ КВАРЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ

Идея создания новой конструкции КМД родилась из соображений максимальной миниатюризации и минимального потребления МВС в совокупности с новыми методами получения цифровой информации, её хранения и (или) беспроводной передачи данных от МВС расположенной в полевых условиях. При этом КМД должны иметь достаточно высокую разрешающую способность и стабильные характеристики на достаточно большом временном интервале их применения.

Рис.1. Общий вид конструкции блока датчиков двухкомпонентной МВС на основе ТОП.

На *рис.1* представлен общий вид КМД и отдельных элементов конструкции датчиков и ФЭП. Оба КМД (см. *рис.1а*) расположены ортогонально друг к другу на минимально возможном расстоянии, которое исключает их взаимовлияние, и закреплены жёстко на основании, которое имеет возможность нивелировки обоих КМД одновременно в горизонтальной плоскости. На *рис.1б* показана конструкция отдельных элементов КМД и ФЭП (вид сверху) и фрагмент подвески одного из магнитов на кварцевой нити. В процессе разработки было создано два варианта исполнения КМД. Они различались только конструкцией и установкой ФЭП. Первый вариант использования ФЭП показан на *рис.1б*, когда отражающее зеркало (ЗО) крепилось на самом магнито-чувствительном элементе (МЧЭ), - магните. Для исключения влияния на МЧЭ питающих ТОП напряжения и тока конструкция подвески КМД была видоизменена, как это показано на *рис.2*. То есть ЗО было подвешено на кварцевой нити (КН) на некотором расстоянии ниже ФЭП, что позволило удалить ТОП от МЧЭ и тем самым исключить влияние его питающих напряжений на результаты измерений.

На *рис.1в* показана конструкция датчиков ДКВ в сборе, в рабочем состоянии, а также общий вид блока электроники (БЭ).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ДКВ

Функциональная схема ДКВ показана на *рис.2*. Эта схема включает в себя три последовательно

включённых друг за другом преобразователя: магнитное поле/постоянный ток, ток/напряжение и напряжение/цифровой код. При этом ДКВ имеет цифровой выход измеренных данных для подключения (при помощи последовательного интерфейса RS-232) к персональному компьютеру (ПК).

Преобразователь магнитное поле/постоянный ток сконструирован на основе КМД и ФЭП. Преобразователь ток/напряжение сделан на основе усилителя постоянного тока (УПТ), а преобразователь напряжение/цифровой код выполнен на основе аналого-цифрового преобразователя (АЦП). При этом блоки КМД и ФЭП (объединённые под общим названием, - «датчик») в конструкции МИП, как правило, находятся (чтобы исключить электромагнитное влияние на результаты измерений) на некотором отдалении от БЭ. МИП состоит из следующих основных узлов, - блока КМД и БЭ, питание которых осуществляется от внешнего источника постоянного тока.

БЭ включает в себя схемы УПТ, АЦП и блока питания (БП). Для питания всех схем ДКВ используется сетевой адаптер (СА) или аккумуляторная батарея (АБ). Также БЭ включает в себя схему датчика температуры (ДТ), чувствительный элемент которого устанавливается вблизи одного из КМД и позволяет контролировать температуру КМД внутри защитного кожуха с точностью 0,1°C.

Рис.2. Функциональная схема двухкомпонентного кварцевого вариометра.

Блок КМД включает в себя кварцевую рамку (КР), на которой при помощи КН закреплены МЧЭ и ЗО, а также установленный в непосредственной близости и напротив него ФЭП. В отличие от схемы ФЭП (показанной на *рис.1б*, где МЧЭ закреплён на подвижном ЗО и располагается соосно центру ФЭП), в предлагаемой схеме ЗО находится со смещением от центра МЧЭ, - на некотором расстоянии (25 мм) от МЧЭ. Это позволяет значительно уменьшить влияние на МЧЭ источника тока питающего

схему ФЭП (на *рис.2* обозначенного как ИП). В данной конструкции МИП схема ФЭП линейных и угловых перемещений выполнена на базе ТОП с открытым оптическим каналом [5].

На *рис.2* показаны элементы схемы измерительного канала МИП, - три катушки (обмотки) из медного провода с различным количеством витков и различной толщиной провода, которые намотаны на кварцевых каркасах и закреплены на общем кварцевом вертикальном стержне-основании (см. *рис.1а*

и **рис.1б**). Эти катушки предназначены для начальной установки (*обмотка ОНУ*) и калибровки (*обмотка ОК*) МЧЭ, а также поддержания стабильности его работы путём осуществления отрицательной обратной связи (*обмотка ООС*) схемы УПТ, подключённой к выходу ФЭП.

Схема БЭ (см. **рис.2**) включает в себя усилитель сигнала, состоящий из трёх функциональных узлов: предварительного усилителя (**МДМ**), УПТ и интегратора (**ИНТ**). Предварительный усилитель выполнен на основе малошумящего УПТ с собственной внутренней ООС и МДМ-преобразованием. Он обеспечивает основное усиление входного сигнала от схемы ФЭП. Схема УПТ совместно с ИНТ позволяет добиться требуемого выходного уровня аналогового напряжения для АЦП и осуществляет функции фильтра с частотой среза 3...5 Гц. Благодаря использованию в схеме УПТ специального дифференциального усилителя с МДМ-преобразованием, удалось добиться уменьшения (до **3...5 пТл**) собственных шумов МИП и повышения общей стабильности работы УПТ как во времени, так и при изменении температуры окружающей среды в широких пределах. При этом за счёт ООС реализуется динамический диапазон измерения геомагнитных вариаций измерительным каналом МИП $\pm (4000...6000)$ нТл с возможностью его увеличения.

Схема 24-разрядного АЦП обеспечивают оцифровку аналогового напряжения с выхода УПТ с частотой 16 Гц. При этом цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства измери-

тельного канала МИП (визуализируемая на дисплее подключённого ПК) реализуется на уровне 0,1 нТл и точнее.

Управляющий микроконтроллер (**МК**) осуществляет передачу цифровых данных АЦП, обмен информацией и управляющими командами через последовательный порт (**RS232**) с ПК на расстоянии от 3 до 25 м. МК активирует работу МИП, посылает управляющие команды, связанные с настройкой и проверкой работоспособности КМД на блок управления (**БУ**). МК также управляет работой встроенного таймера, а при наличии и необходимости, - поддерживает работу подключаемого к ПК приёмника GPS, имеет канал синхронизации с GPS и возможность коррекции хода часов реального времени.

БП построен с использованием DC-DC преобразователей, питание которых может осуществляется как от внешнего источника постоянного тока (АБ) напряжением 7...24 В, так и от стандартного СА напряжением 12 \pm 5 В. БП осуществляет питание всех электронных схем БЭ и ФЭП с помощью трёх стабилизированных ИП напряжением \pm 5 В и 12 В. При этом потребляемая мощность ДКВ составляет, не более 2,7...3 Вт.

Программное обеспечение для ДКВ обеспечивает организацию базы данных, их визуализацию в процессе проводимых работ на дисплее ПК и возможность обработки данных для использования их в формате, пригодном для участия в международных программах сбора данных.

Рис.3. Результаты испытаний ДКВ. Фрагмент двухсуточной одновременной записи составляющих ВМИ поля Земли ДКВ и ЦМВС в МО «МОСКВА».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых научно-исследовательских и опытных работ создана новая конструкция ДКВ. Такое техническое решение МИП имеет следующие отличительные особенности от всех ранее созданных аналогичных конструкций:

Высокая стабильность работы во времени (что важно для длительных исследований в условиях МО) и хорошая стабильность, работы при изменении температуры окружающей среды в широких пределах (что важно при проведении полевых и экспедиционных работ).

Низкий уровень собственных шумов измерительного канала, амплитуда которых не более 3...5 пТл.

Малое потребление энергии, что позволяет эффективно использовать МИП в конструкциях автономных станций с питанием от аккумуляторных или солнечных батарей.

Опытный образец ДКВ прошёл успешные испытания в МО «Москва». Фрагмент двухсуточной записи одного из измерительных каналов ДКВ составляющих ВМИ совместно и синхронно с записями рядом установленной кварцевой ЦМВС и записями вариометров ЦМО «Москва» представлен на *рис.3*.

Литература:

1. Бобров В.Н., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. №2. С.40-42.
2. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитовариационные станции // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. №4. С.73-77.
3. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция “КВАРЦ-4” // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №1. С.45-48.
4. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь на основе кварцевых датчиков // INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT, Turku, Finland, 2018. 1 часть №21. С.13-20.
5. Оптопара транзисторная с открытым оптическим каналом. Проспект ОАО «ОПТРОН». <http://optron.ru/electronic-components/60/329>.
6. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь для цифровых вариационных станций // Приборы, М., 2019. №8 (230). С.11-16.